

QOCHOQLARNI HIMOYA QILISHDA BMTNING ROLI VA UNHCR FAOLIYATI

Rayimjonov Ilhomjon Imomali o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti
rayimjonovilxomjon2001@gmail.com (905851503)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826739>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tadqiqotda BMT va UNHCRning qochoqlarni himoya qilishdagi rolini xalqaro huquq normalari asosida, xususan, 1951-yilgi Qochoqlar maqomi to'g'risida Konvensiya va 1967-yilgi Protokol asosida UNHCRning mandati, tashkiliy tuzilishi, himoya, yordam ko'rsatish, uzoq muddatli yechimlar sohasidagi faoliyati tahlil qilinadi. Mazkur xalqaro tashkilotlarning faoliyat samaradorligi o'rganilib, ularni rivojlantirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Qochoqlar, BMT, UNHCR, Konvensiya, Protokol, Komissar, boshpana, himoya, yordam, hamkorlik, integratsiya.

Annotation: This scientific research analyzes the role of the UN and UNHCR in protecting refugees based on international legal norms, specifically the 1951 Refugee Status Convention and the 1967 Protocol. The mandate, organizational structure, and activities of the UNHCR in protection, assistance, and long-term solutions are discussed. The effectiveness of the activities of these international organizations is studied, and proposals for their development are formulated.

Keywords: Refugees, UN, UNHCR, Convention, Protocol, Commissioner, asylum, protection, assistance, cooperation, integration.

Аннотация: Данное научное исследование анализирует роль ООН и УВКБ ООН в защите беженцев на основе международных правовых норм, в частности, Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола 1967 года. Рассматриваются мандат, организационная структура и деятельность УВКБ ООН в области защиты, помощи и долгосрочных решений. Изучается эффективность деятельности этих международных организаций, а также разрабатываются предложения по их развитию.

Ключевые слова: Беженцы, ООН, УВКБ ООН, Конвенция, Протокол, Комиссар, убежище, защита, помощь, сотрудничество, интеграция.

Dunyoda majburiy ko'chish holati jiddiy muammoga aylandi. UNHCRning 2024 yilgi ma'lumotlariga ko'ra, 123.2 million kishi o'z uylarini tark etishga majbur bo'lgan, ulardan 42.7 millioni qochoqlar, 73.5 millioni ichki ko'chirilganlar va 8.4 millioni boshpana izlovchilardir. 2025 yil apreliga kelib, bu ko'rsatkich 1% ga kamayib, 122.1 millionni tashkil etdi, bu o'n yildan ortiq vaqtdan beri birinchi kamayish sifatida qayd etildi. BMT va UNHCR qochoqlarni himoya qilish va ularga yordam ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi, lekin ularning faoliyati moliyaviy va siyosiy cheklovlar tufayli qiyinchiliklarga duch keladi¹.

Qochoqlarni himoya qilishning huquqiy asoslari 1951-yilgi Qochoqlar maqomi to'g'risida Konvensiya va 1967-yilgi Protokolda belgilangan. Ushbu hujjatlar qochoq tushunchasini aniqlaydi va davlatlarning qochoqlarga nisbatan majburiyatlarini belgilaydi. Konvensiya 1-moddasida

¹ UNHCR. (2025). *Global Trends: Forced Displacement in 2024*. Available at: <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2024>

Iyun, 2025-Yil

"qochoq" tushunchasi aniq belgilangan. Unga ko'ra qochoq — bu mamlakatidan chiqib ketgan va qaytishga yoki o'zining tug'ilgan yurtida himoya topishga qodir bo'lmagan, siyosiy, diniy, etnik, milliy yoki ma'lum bir guruhga mansublik sababli ta'qibga uchragan shaxsdir.

Konvensiyaning eng muhim tamoyillaridan biri "non-refoulement" prinsipi bo'lib, u qochoqlarni o'z hayoti yoki erkinligiga xavf tug'diradigan davlatlarga qaytarishni taqiqlaydi. Bu prinsip xalqaro huquqning asosiy tamoyillaridan biri sifatida qabul qilinadi.

BMT qochoqlarni himoya qilishga doir asosiy xalqaro huquqiy me'yorlarni ishlab chiqdi. Bu huquqiy me'yorlar 1951-yilgi **Qochoqlar maqomi to'g'risidagi Konvensiya** va uning **1967-yilgi Protokoli** orqali belgilangan. BMT shuningdek, qochoqlarga boshpana berishni rag'batlantirish va ularni himoya qilishga doir boshqa xalqaro hujjatlarni, masalan, **New York Deklaratsiyasini** qabul qildi. Ushbu hujjatlar qochoqlarga asosiy huquqlarni taqdim etadi va ularni ta'qibdan himoya qilishni kafolatlaydi².

BMT qochoqlarga yordam ko'rsatish bo'yicha global tarmoqlarni tashkil etadi. BMTning **Gumanitar Ishlar Boshqarmasi (OCHA)** va boshqa agentliklari, masalan, **BMTning Bolalar Jamg'armasi (UNICEF)** va **BMTning Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (WHO)** qochoqlarga zarur yordamni taqdim etadi. BMT ko'pincha favqulodda vaziyatlarda, masalan, urush yoki tabiat ofatlarida, qochoqlarga yordam ko'rsatish uchun resurslarni mobilizatsiya qiladi.

BMT qochoqlarga yordam ko'rsatishda, ular bilan ishlovchi davlatlar va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. BMTning **Xavfsizlik Kengashi** va **Bosh Assambleyasi** qochoqlarni himoya qilishga doir siyosatlarini shakllantiradi. BMT, shuningdek, xalqaro hamjamiyatni qochoqlarga yordam berishga chaqiradi va ularning huquqlarini himoya qiladi.

UNHCR 1950 yilda tashkil etilgan bo'lib, **BMT Qochoqlar bo'yicha oliy komissari deb nomlanadi** va qochoqlarni himoya qilish yo'nalishida faoliyat yuritadi. UNHCR, BMT tashkiloti sifatida, qochoqlarga huquqiy himoya, oziq-ovqat, tibbiy yordam va boshpana ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Komissariat shuningdek, qochoqlarning qaytishi, integratsiya yoki uchinchi davlatga ko'chirilishi kabi uzoq muddatli yechimlarni ko'rib chiqadi. Uning faoliyati siyosiy va gumanitar xususiyatga ega bo'lib, u mustaqil ravishda ishlaydi.

UNHCRning tashkiliy tuzilishi global miqyosda faoliyat yurituvchi keng tarmoqdan iborat bo'lib, bunga Oliy Komissar, uning o'rinbosarlari, regional va mahalliy ofislar kiradi. 2024 yil holatiga ko'ra, UNHCR 138 mamlakatda

18,879 dan ortiq xodimga ega bo'lgan. Tashkilotning shtab-kvartirasi Jenevada joylashgan bo'lib, u global miqyosda qochoqlar bilan ishlashni muvofiqlashtiradi.

UNHCRning faoliyati uchta asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi: **himoya, yordam ko'rsatish va uzoq muddatli yechimlar**. UNHCR qochoqlarning xavfsizligini ta'minlash, non-refoulement prinsipiga rioya qilish va boshpana beruvchi davlatlar bilan hamkorlikda ularning huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Tashkilot qochoqlarning boshpana olish huquqini ta'minlash uchun davlatlar bilan muzokara olib boradi va qonunchilikni rivojlantirishda yordam beradi³.

² **New York Declaration for Refugees and Migrants. UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi. 2018**

³ Brandl, U. (2011). *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): The politics and practice of refugee protection into the twenty-first century*. International Journal of Refugee Law, 23(2), 425–427.

Iyun, 2025-Yil

UNHCR qochoqlarga kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun yordam ko'rsatadi, bunga sog'liqni saqlash, ta'lim, boshpana va oziq-ovqat kabi xizmatlar kiradi. Bu dasturlar ko'pincha nodavlat tashkilotlar (NGO) bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Masalan, UNHCR Siriya, Falastin, Turkiya kabi mamlakatlarda qochoqlar uchun lagerlar tashkil qiladi va ularga asosiy ehtiyojlarini ta'minlaydi.

UNHCR qochoqlarga uchta asosiy yechim taklif qiladi:

- **Ixtiyoriy qaytish:** Qochoqlar o'z vatanlariga xavfsiz qaytishi uchun sharoit yaratish.
- **Mahalliy integratsiya:** Qochoqlarni boshpana beruvchi davlatda ijtimoiy va iqtisodiy hayotga moslashtirish.
- **Uchinchi davlatga qayta joylashish:** Qochoqlarni uchinchi davlatlarga ko'chirish, masalan, AQSh, Kanada yoki Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga.

2024 yilda UNHCR 188,800 qochoqni uchinchi davlatlarga qayta joylashtirishga yordam bergan va 1.6 million qochoq o'z vatanlariga qaytgan⁴.

UNHCRning faoliyati muvaffaqiyatli bo'lsa-da, u moliyaviy cheklovlar, davlatlarning qarshiligi va boshqa tashkilotlar bilan raqobat kabi muammolarga duch keladi. Tadqiqotlar UNHCRning qochoqlarga yordam berishda muhim yutuqlarga erishganini ko'rsatadi, lekin ba'zi olimlar tashkilotning faoliyatini yanada isloh qilish zarurligini ta'kidlaydi. Masalan, Ulrike Brandl UNHCRning qochoqlarni himoya qilishdagi yetakchi rolini yuqori baholaydi, lekin tashkilotning siyosiy ta'sirlarga duch kelishi va boshqa tashkilotlar bilan raqobat muammolarini ham chetda qoldirmaydi. J. Hathaway esa UNHCRning samaradorligini oshirish uchun islohotlar zarurligini ta'kidlaydi⁵.

O'zbekiston BMT bilan hamkorlikda qochoqlarni himoya qilish bo'yicha faoliyat olib bormoqda. UNHCRning yordami bilan O'zbekistonda qochoqlarni himoya qilish tizimini takomillashtirishga doir ko'plab tashabbuslar amalga oshirilgan. BMT va UNHCR O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikda qochoqlarga huquqiy yordam ko'rsatishni rivojlantirishga harakat qilmoqda.

Shu tarzda, BMT qochoqlarni himoya qilishda nafaqat xalqaro huquq yaratish, balki operatsion yordam, siyosiy ko'mak va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali ularga himoya taqdim etadi.

Ushbu tadqiqot UNHCR va BMTning qochoqlarni himoya qilishdagi muhim rolini ko'rsatish bilan birga, ularning faoliyatida mavjud bo'lgan cheklanishlarni ham aks ettirdi. Qochoqlar krizisining global miqyosda kuchayib borayotgani nazoratga olinishi kerak, xalqaro hamkorlik mustahkamlanishi va UNHCRning faoliyatini yanada isloh qilish zarur. Xalqaro jamoat qochoqlarning huquqlarini himoya qilish va ularga yordam ko'rsatishda o'zaro mas'uliyatni oshirishi kerak.

⁴ **Data and statistics Global Trends.** 12 June 2025

Key statistical trends on forced displacement, including the latest official global figures on refugees, internally displaced and stateless people.

⁵ Hathaway, J. (2005). *The Rights of Refugees under International Law*. Cambridge University Press.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNHCR. (2025). *Global Trends: Forced Displacement in 2024*. Available at: <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2024>
2. UNHCR. (2025). *About UNHCR*. Available at: <https://www.unhcr.org/about-unhcr>
3. United Nations. (1951). *Convention relating to the Status of Refugees*. Available at: <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention>
4. Brandl, U. (2011). *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): The politics and practice of refugee protection into the twenty-first century*. *International Journal of Refugee Law*, 23(2), 425–427.
5. IDMC. (2025). *Global Report on Internal Displacement 2025*. Available at: <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2025/>
6. Hathaway, J. (2005). *The Rights of Refugees under International Law*. Cambridge University Press.
7. Lex.uz – qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH